

УДК 618.11:557.95:616-053.3/6-007:614.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396165>

**ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТОК
ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ПЕРЕНЕСЕНИМ ВІРУСНИМ
ГЕПАТИТОМ В**

Чайківська Е. Ф.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
elinachaykivska@gmail.com*

**ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК
ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ В**

Чайковская Э. Ф.

*Львовский национальный медицинский университет
им. Даниила Галицкого, elinachaykivska@gmail.com*

**PECULIARITIES OF SEXUAL DEVELOPMENT OF PUBERTAT AGE
GIRLS WITH TRANSLATED VIRAL HEPATITIS B**

Chaikivska E. F.

Daniil Galitsky Lviv National Medical University, elinachaykivska@gmail.com

Summary/Резюме

The sexual development on girls is formed under the influence on various factors, among which infectious diseases occupy on important place. The high incidence on viral hepatitis B necessitates a more detailed study on this pathology, including its influence on the growth and development processes in puberty. The aim on the study was to study them on parameters on the sexual development on girls who underwent viral hepatitis B. The study included 300 patients aged 12 — 17 years old, on which 120 were patients with chronic viral hepatitis B and 180 conditionally health girls with normal sexual development. The complex on examination included clinical and anamnestic data, anthropometry, assessment on sexual development, biochemical examination on the functional state on the liver, ultrasound examination on the pelvic organs and the digestive system according to standard methods, consultation on on endocrinologist, gastroenterologist. The parameters on physical and sexual development were assessed. It was found that girls with previous hepatitis B, against the background on significant deviations in protein-forming, enzymatic, antitoxic liver function, showed a high frequency on deviations from the optimal parameters on physical development (15.83 %), a delay in the on set on menarche (more than 1.2 years), menstrual cycle lasting moret han 6 months: in 8.33 % — oligomenorrhеа, in 6.67 % — opsomenorrhеа, in 38.33 % — dysmenorrhеа, in 18.33 % — juvenile uterineb leeding, in 25.00 % — a combination on menstrual disorders health.

Key words: *girls, puberty, chronic viral hepatitis B, sexual development*

Статевий розвиток дівчаток формується під впливом різних факторів, серед яких важливе місце займають інфекційні захворювання. Висока частота захворю-

ваності на вірусний гепатит В обумовлює необхідність більш детального вивчення даної патології, в тому числі її впливу на процеси росту і розвитку в пубертатному періоді. Мета дослідження — вивчити основні параметри статевого розвитку дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В. Під спостереженням знаходилося 300 пацієнток у віці 12-17 років, з яких 120 пацієнток з перенесеним хронічним вірусним гепатитом В і 180 умовно соматично здорових дівчат з нормальним статевим розвитком. Комплекс обстеження включав клініко — анамнестичні дані, антропометрію, оцінку статево розвитку, біохімічне дослідження функціонального стану печінки, ультразвукове дослідження органів малого тазу та гепатобіліарної системи за стандартними методиками, консультацію ендокринолога, гастроентеролога. Оцінені параметри фізичного і статевого розвитку. Встановлено, що у дівчаток з перенесеним гепатитом В на тлі суттєвих відхилень білковоутворюючої, ферментативної, антитоксичної функції печінки відмічається висока частота відхилень від оптимальних параметрів фізичного розвитку (15,83 %), затримка настання менархе (більш ніж на 1,2 року), порушення менструального циклу тривалістю понад 6 місяців: у 8,33 % — олігоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенільні маткові кровотечі, у 25,00 % — поєднання порушень менструального здоров'я.

Ключові слова: дівчата, пубертатний період, хронічний вірусний гепатит В, статевий розвиток

Половое развитие девочек формируется под влиянием различных факторов, среди которых важное место занимают инфекционные заболевания. Высокая частота заболеваемости вирусным гепатитом В обуславливает необходимость более детального изучения данной патологии, в том числе ее влияния на процессы роста и развития в пубертатном периоде. Цель исследования — изучить основные параметры полового развития девочек, перенесших вирусный гепатит В. Под наблюдением находилось 300 пациенток в возрасте 12-17 лет, из которых 120 — с перенесенным хроническим вирусным гепатитом В и 180 условно соматически здоровых девушек с нормальным половым развитием. Комплекс обследования включал клиничко-анамнестические данные, антропометрию, оценку полового развития, биохимическое исследование функционального состояния печени, ультразвуковое исследование органов малого таза и пищеварительной системы по стандартным методикам, консультацию эндокринолога, гастроэнтеролога. Оценены параметры физического и полового развития. Установлено, что у девочек с перенесенным гепатитом В на фоне существенных отклонений белковообразовательной, ферментативной, антитоксической функции печени отмечается высокая частота отклонений от оптимальных параметров физического развития (15,83 %), задержка наступления менархе (более, чем на 1,2 года), нарушения менструального цикла продолжительностью более 6 месяцев: у 8,33 % — олигоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенильные маточные кровотечения, у 25,00 % — сочетание нарушений менструального здоровья.

Ключевые слова: девушки, пубертатный период, хронический вирусный гепатит В, половое развитие

Вступ

Період статевого дозрівання є критичним періодом постнатального роз-

витку жіночого організму, коли формуються зв'язки, що забезпечують взаємодію основних рівнів репродуктивної системи; впродовж цього періоду відбу-

вається подальше зростання і біологічне дозрівання жіночого організму [1-3]. В процесі дозрівання репродуктивної системи відбувається активація периферичних ендокринних залоз, роль яких визначає прискорення дозрівання або "розгальмування" центральних гіпоталамічних структур і цілий ряд процесів в центральній нервовій системі, кінцевим підсумком чого є надходження в гіпофіз потоків імпульсів гонадоліберину [4- 6]. До закінчення періоду статевого дозрівання навіть при сталому регулярному менструальному циклі, на відміну від репродуктивного періоду, репродуктивна система має значну лабільність і особливо чутлива до впливу несприятливих екзогенних і ендогенних факторів [7- 10].

Стан здоров'я дітей та підлітків формується під впливом різних факторів, серед яких важливе місце займають інфекційні захворювання. Висока частота захворюваності на вірусний гепатит В обумовлює необхідність більш детального вивчення даної патології, в тому числі її впливу на процеси росту і розвитку в пубертатному періоді. Вірусний гепатит В — дуже важка та небезпечна хвороба печінки. Гострий процес цього захворювання дуже швидко переходить в хронічний, не відбувається одужання, а виникають важкі ускладнення хронічного процесу, такі як цироз і рак печінки. На жаль, діти хворіють на хронічний гепатит частіше, ніж дорослі: ймовірність хронічної інфекції у хворих гепатитом дітей від 1 до 5 років складає до 50 %, а у дітей, які заразилися гепатитом на першому році життя, — до 90 % [7]. Функціональна активність печінки підвищується в пубертатному періоді і досягає максимуму після статевого дозрівання. Перенесений гепатит В, який в значній мірі впливає на участь печінки в процесах метаболізму, може негативно відбитися на процесах фізичного і статевого розвитку [10]. У зв'язку з цим

актуальним є вивчення впливу наслідків перенесеного вірусного гепатиту В на становлення статевого розвитку дівчаток.

Мета дослідження — вивчити основні параметри статевого розвитку дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В.

Контингенти

Під спостереженням знаходилося 300 пацієнток у віці 12-17 років, з яких 120 пацієнток основної групи ХВГз перенесеним хронічним вірусним гепатитом В (за МКБ-10 — код В 18) і 180 умовно соматично здорових дівчат з нормальним статевим розвитком групи К.

Методи дослідження

Комплекс обстеження включав клініко-анамнестичні дані, антропометрію, оцінку статевого розвитку, біохімічне дослідження функціонального стану печінки, ультразвукове дослідження органів малого тазу та гепатобіліарної системи за стандартними методиками, консультацію ендокринолога, гастроентеролога.

Оцінені параметри фізичного розвитку: довжина тіла, маса тіла, розміри таза, індекс дозрівання. Виміри проводилися в динаміці. Особлива увага звернута на відношення маси тіла до довжини. Стадії статевої зрілості виділені згідно з класифікацією J. Tanner. Фіксували вік менархе і відзначали характер менструацій. Кістковий вік був визначений за W.W.Grenlich, S J.Ryie (1976). Оцінка фізичного і статевого розвитку дітей проводилася в віковому аспекті за методикою E. Heath-Carter (1975).

Оцінку ступеня статевого розвитку проводили за J. Tanner (1969): P1 — вторинні статеві ознаки відсутні, в мазках з піхви немає ознак естрогенних впливів, гімен тонкий; P2 — набухання навколососкового кружка, поодинокі стрижневі волосся на лобку і в пахвових

западинах; в мазках з піхви є ознаки естрогенного впливу, симптом зіниці +, гімен потовщується. P3 — навколососковий кружок і тканина молочної залози підняті, волосся на лобку і в пахвових западинах густі, в'ються; починається потовщення малих статевих губ, гімен соковитий, потовщений; вся слизова піхви знаходиться під впливом естрогенів. P4 — ареола більш пігментована, зливається з тканиною молочної залози, сосок піднімається, оволосіння на лобку і в пахвових западинах розташовується по середній лінії, симптом зіниці (++) , може бути менархе. P5 — наставають менструації, повністю розвинена молочна залоза, статеве оволосіння у вигляді трикутника з горизонтальною верхньою межею і переходом на внутрішню поверхню стегон.

Використовували формулу статевого розвитку МаАхРМе, де Ма — молочні залози, Ах — пахвове оволосіння, Р — лобкової оволосіння, Ме — менархе. Для оцінки ступеня вираженості вторинних статевих ознак застосовували 4-х бальну шкалу: Ма0Ах0Р0 — відсутність зростання молочних залоз і статевого оволосіння; Ма1Ах1Р1 — молочна залоза представлена «грудною ниркою», поодиноким прямим волоссям в пахвовій ямці і на лобку, припухання збільшеного навколососкового кружка, який разом з соском має вигляд конуса; Ма2Ах2Р2 — помірне пахвове і лобкове оволосіння, молочні залози конусоподібні, з великою ареолою блідо-рожевого кольору з плоским соском; Ма3Ах3Р3 — виражене пахвове і лобкове оволосіння, молочні залози округлої фор-

ми, ареола пігментована, сосок піднімається над сосковим кружком.

Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою програмних засобів і пакета статистичних програм Excel 2010 для організації та формування матриці даних. Кількісні змінні описані за допомогою середнього значення (M), похибки стандартного відхилення (SE), а їх порівняння з використанням t-критерію Стюдента.

Результати та їх обговорення

Середній вік дівчат досліджуваних груп не мав вірогідної різниці і у контрольній групі К склав $14,50 \pm 0,13$ років, групі з хронічним вірусним гепатитом — $14,50 \pm 0,16$ років.

Аналіз отриманих даних функціонального стану печінки показав, що у дівчаток основної групи ХВГ відзначаються порушення білкового обміну, що проявлялося диспротеїнемією, зміною складу білкових фракцій. Велику роль в оцінці функціонального стану печінки відіграло визначення активності гепатоцелюлярних ферментів: АсАТ, АлАт. Дослідження активності альдолази, показало значно вищий рівень верхньої межі її норми, що свідчить про напруженість синтетичної і ферментативної функції печінки (табл. 1).

Таблиця 1

Функціональна активність печінки дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В

Показник	Група ХВГ, n = 120	Група К, n = 180
Загальний білок, г/л	$69,4 \pm 1,4^*$	$77,0 \pm 2,9$
Альбуміни, %	$46,1 \pm 0,4^*$	$52,2 \pm 0,9$
α 1-глобулін, %	$15,7 \pm 0,1^*$	$8,9 \pm 0,9$
α 2-глобулін, %	$14,5 \pm 0,3^*$	$7,6 \pm 0,47$
γ -глобулін, %	$11,2 \pm 0,2^*$	$18,5 \pm 1,2$
Холестерин, ммоль/л	$3,0 \pm 0,2^*$	$3,7 \pm 0,3$
Загальний білірубін, мкмоль/л	$8,5 \pm 1,0^*$	$19,0 \pm 0,2$
АсАТ, нмоль/л	$160,0 \pm 9,0^*$	$135,0 \pm 10,0$
АлАт, нмоль/л	$185,0 \pm 9,0^*$	$172,2 \pm 6,0$
Альдолаза, кмоль/1 мл/год	$0,84 \pm 0,004^*$	$0,67 \pm 0,06$
Холинестераза, ммоль /г. л.	$370,0 \pm 8,9^*$	$280,0 \pm 15,5$
Лужна фосфатаза, нмоль/л	$120,2 \pm 10,1^*$	$206,4 \pm 29,1$

Примітка. * — статистично значима достовірність з групою К ($p < 0,05$).

Ехогенність паренхіми печінки при ультразвуковому дослідженні була звичайна в 53,33 % (64) випадках, помірно підвищена — в 40,00 % (48) і підвищена — в 6,67 % (8) випадків.

Вікові зміни довжини тіла (приріст зростання) серед основної групи дітей з ХВГ характеризувалися відставанням на стадіях P1 і P2 пубертатного розвитку, в той час як на стадіях P2 і P3 відзначався стрибок зростання, але величина його також біла нижче в порівнянні з контрольною групою. На наступних стадіях відзначалося зниження приросту довжини тіла в більшій мірі серед дівчат, які перенесли вірусний гепатит В, що відбивається на кінцевому зростанні, в подальшому зникає, і вже з 14 років дівчата з групи контролю випереджали своїх ровесниць. Різниця носила достовірний характер ($p < 0,01$).

При обчисленні перцентильних показників відзначено, що тільки 53,33 % (64) дітей основної групи з ХВГ знаходилося в оптимальній зоні значень зростання, 30,83 % (37) — у межах, дозволених, а 15,83 % (19) — мали відхилення від нормальних процесів зростання.

Необхідно відзначити, що серед дітей з основної групи стрибок зростання і вага стабілізувалися на більш низькому рівні в порівнянні з дівчатами з групи контролю. Аналіз перцентильних показників маси вказує на те, що відсоток відхилень від нормальних показників серед дітей основної групи коливався від 10,1 до 14,8 % з переважанням дефіциту маси, в групі контролю 3,6 % відхилень склали 4,7 перцентилі при переважанні надлишку ваги. Середні значення ваги тіла на стадії P5 склали в основній групі $51,71 \pm 2,21$ кг, в групі К — $56,43 \pm 1,10$ кг. При цьому розподіл перцентильних показників маси тіла в основній групі було наступним: оптимальна зона 53,33 % (64), допустима зона — 30,83 % (37), відхилення — 15,83 % (19), що значно відрізнялося

від групи порівняння. Встановлено, що рівень маси тіла, необхідний для настання менархе (44-48 кг), був в середньому в $13,61 \pm 0,26$ років, при інтервалі 12,7-15,2 років. Значення ростового стрибка на стадіях P2 — P3 склали $20,11 \pm 0,35$ см, в групі контролю — $9,04 \pm 0,26$ см ($p < 0,05$).

Збільшення окружності грудної клітини (ОГК) серед дітей відбувалося до 17-річного віку, при цьому найбільший приріст відзначений у віці 10-14 років, що відповідало переходу P2-P3 і P3-P4. В основній групі приріст ОГК відбувався до 15-річного віку, що відповідає стадії P4. На стадіях P4 і P5 величина ОГК в групі К достовірно перевищувала значення ОГК в основній групі. Наростання поперечних розмірів таза у всіх групах йшло нерівномірно і завершувалося до 17 років. Уповільнення процесів росту поперечних розмірів таза зазначено у 24,17 % (29) підлітків групи ХВГ.

Кістковий вік в більшості випадків в обох групах відповідав календарному ($86,02 \pm 3,01$ % і $93,05 \pm 5,06$ %, відповідно), аналіз рентгенологічного дослідження склепіння черепа в більшості випадків не виявив змін, тільки у 4-х обстежуваних виявлені невеликі розміри турецького сідла. При порівнянні середнього віку обстежених виявлено, що на стадіях P1 і P3 не було достовірних відмінностей, на інших стадіях пубертатного, розвитку дівчаток основної групи, які перенесли вірусний гепатит В, відставали від групи контролю ($p < 0,05$).

Аналіз появи вторинних статевих ознак показав, що в більшості випадків початок пубертатного розвитку проявлялося розвитком молочних залоз до стадії Ma1, в той час як у 26,67 % (32) дітей основної групи з ХВГ статеве дозрівання починалося з появи статевого оволосіння, а потім починався розвиток молочних залоз. Подібний початок періоду статевого дозрівання серед дівчат

основної групи відзначено в 5,00 % (6) випадків. Такий розвиток вторинних статевих ознак запропоновано в літературі називати інвертованим.

На стадії P4 пубертатного розвитку у обстежених дівчат молочні залози були розвинені до ступеня Ma3. Лобкове оволосіння у всіх дівчат основної групи було розвинене до ступеня P3, в групі K лише у половини — 47,78 % (86). Аксілярне оволосіння у більшості обстежених відповідало Ax2.

На цій стадії пубертатного розвитку у 30,00 % (36) підлітків основної групи наступило менархе, серед здорових дітей цей показник склав 70,00 % (126). Відставання в термінах настання менархе дівчат з порушенням функціональної активності печінки в середньому склало $1,63 \pm 0,02$ року.

Результати УЗД показали, що у віці 12-17 років мали місце більш великі

рівнянні з дітьми основної групи (табл. 2). У віці 14-16 років відмінності між основною групою і групою K носили достовірний характер. Аналогічні дані отримані при порівнянні об'єму яєчників на стадіях P3 — P5 (табл. 3).

На стадії P5 відбувався подальший розвиток вторинних статевих ознак. Середній вік менархе в основній групі склав $13,51 \pm 0,03$ років, тоді як в контролі — $12,43 \pm 0,04$ років. Необхідно відзначити, що у 2/3 дітей (80) основної групи менархе відзначено на стадії P5, в той час як у 70,00 % (126) здорових дівчат менархе відзначено вже на стадії P4.

На стадії P5 у більшості обстежених здорових дітей (65,0 %) менструальний цикл був овуляторним, що підтверджувалося підйомом базальної температури. Серед дітей основної групи з ХВГ овуляторний менструальний цикл відзначений тільки в

35,0-40,0 % ви-

падків. Порушення менструального циклу тривалістю понад 6 і 12 місяців від моменту появи менархе у обстежених дівчат основної групи відзначені частіше в порівнянні зі здоровими дівчатками. У групі ХВГ у 8,33 % (10) пацієнток виявлена олігоменорея, у 6,67 % (8) — опсоменорея, у 38,33 % (46) — дисменорея, у 18,33 % (22) — ювенільні маткові кровотечі, поєднання проявів порушень менструального здоров'я виявлено у 25,00 %

Ехографічні параметри матки у дівчаток і дівчат, які перенесли вірусний гепатит В

Вік, у роках	Група ХВГ, n = 120	Група K, n = 180
Довжина, см		
12-13	$3,1 \pm 0,7$	$3,83 \pm 0,05$
14-15	$3,2 \pm 0,6$	$4,23 \pm 0,07^*$
16-17	$4,2 \pm 0,01$	$4,88 \pm 0,06^*$
Ширина, см		
12-13	$2,0 \pm 0,2$	$3,07 \pm 0,04^*$
14-15	$2,0 \pm 0,5$	$3,85 \pm 0,06^*$
16-17	$2,5 \pm 0,3$	$4,2 \pm 0,04^*$
Передньо-задній розмір, см		
12-13	$1,6 \pm 0,2$	$2,22 \pm 0,04$
14-15	$1,6 \pm 0,2$	$2,7 \pm 0,08^*$
16-17	$2,5 \pm 0,7$	$3,2 \pm 0,03^*$
Примітка. * — статистично значима достовірність з групою ХВГ ($p < 0,05$).		

Таблиця 3

Ехографічні параметри яєчників у дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, см

Вік, років	Група ХВГ, n = 120				Група K, n = 180			
	Лівий яєчник		Правий яєчник		Лівий яєчник		Правий яєчник	
	довжина	ширина	довжина	ширина	довжина	ширина	довжина	ширина
12-13	$2,0 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,06$	$2,0 \pm 0,3$	$1,4 \pm 0,2$	$2,56 \pm 0,04$	$2,23 \pm 0,05^*$	$2,0 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,06$
14-15	$2,3 \pm 0,09$	$1,6 \pm 0,2$	$2,1 \pm 0,2$	$1,6 \pm 0,07$	$3,06 \pm 0,07^*$	$2,05 \pm 0,01^*$	$2,3 \pm 0,09$	$1,6 \pm 0,2$
16-17	$2,3 \pm 0,1$	$2,1 \pm 2,5$	$2,5 \pm 0,3$	$1,9 \pm 0,05$	$3,20 \pm 0,06^*$	$2,20 \pm 0,07$	$2,3 \pm 0,1$	$2,1 \pm 2,5$

розміри матки у дівчат групи K у по-

(30) дівчаток групи ХВГ.

Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що у дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, мають місце порушення процесів росту і розвитку організму. Порушення проявляються в уповільненні процесів росту тіла в довжину і збільшенні маси тіла, більшою частотою відхилень від оптимальних величин фізичного розвитку. Статевий розвиток дівчаток характеризується відставанням в терміни появи менархе і вторинних статевих ознак. При цьому серед дітей основної групи має місце підвищена частота інвертованої появи вторинних статевих ознак. Серед дітей з перенесеним ХВГ відзначена більш висока частота порушень менструальної функції в період статевого дозрівання.

Можна думати, що в пубертатному періоді гіпоталамічна система найбільш чутлива до впливу несприятливих екзогенних і ендогенних факторів. Мабуть, збудник вірусного гепатиту В впливає на гіпоталамічну систему в результаті чого змінює метаболізм гормонів, який може проявлятися у вигляді пригнічення гормональної активності і зміни циркадного циклу секреції гонадотропінів і певну роль відіграють порушення функціональної активності печінки у вигляді зниження антиоксидантної і білковоутворюючої функцій, що і проявляється в певній затримці статевого та фізичного розвитку. Таким чином, фізичний і статевий розвиток дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, характеризується високою частотою уповільнення приросту довжини і маси тіла (27,0 % і 14,0 %, відповідно), формування кісткового таза (10,0 %), що, мабуть, пов'язано з порушенням функціональної активності печінки, що в кінцевому підсумку визначає затримку термінів і темпів появи вторинних статевих ознак і настання менархе. Становлення регуляції менструального циклу у дівчат основної групи супроводжується високою частотою затримки

термінів настання менархе (30,0 %), порушень менструальної функції на завершальних стадіях статевого розвитку (35,0 %), при цьому частота проявів гіперандрогенії на стадії P5 становить 15,0 — 20,0 %. Встановлений прямий кореляційний зв'язок між функціональною активністю печінки та порушеннями менструального циклу у дівчат підлітків ($r = 0,66$, $p < 0,01$).

Висновки

Фізичний і статевий розвиток дівчаток, які перенесли вірусний гепатит В, характеризується високою частотою відхилень від оптимальних параметрів фізичного розвитку (15,83 %), затримкою настання менархе (більш ніж на 1,2 року), порушеннями менструального циклу тривалістю понад 6 місяців: у 8,33 % — олігоменорея, у 6,67 % — опсоменорея, у 38,33 % — дисменорея, у 18,33 % — ювенільні маткові кровотечі, у 25,00 % — поєднання порушень менструального здоров'я.

Література

1. Гінекологія дитячого і підліткового віку: підручник / Під ред. І. Б. Вовк, О. М. Юзька, В. П. Вдовиченка. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. — 424 с.
2. Порушення статевого розвитку у дівчаток / І. Б. Вовк, В. К. Кондратюк, В. Ф. Петербурзька // Здоров'я України. — 2016. — № 1 (21). — С. 51–53.
3. BMI relationship to the onset on puberty: assessment on growth parameters and sexual maturity changes in Egyptian children and adolescents on both sexes / Abou El Ella S. S., Barseem N. F., Tawfik M. A., Ahmed A. F. // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. — 2020. — Vol. 33, No 1. — P. 121–128.
4. Coast E. Puberty and menstruation knowledge among young adolescents in low- and middle-income countries: a scoping review / E. Coast, S. R. Lattof, J. Strong // Int J Public health. — 2019. — Vol. 64, No 2. — P. 293–304. 4
5. De Silva NK. Breast development and disorders in the adolescent female / N.K. DeSilva // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. — 2018. — Vol. 48. — P. 40–50.
6. Developmental differences in reward

- sensitivity and sensation seeking in adolescence: Testing sex-specific associations with gonadal hormones and pubertal development / Harden K. P., Mann F. D., Grotzinger A D., et al. // J. Pers. Soc. Psychol. — 2018. — Vol. 115, No 1. — P.161-178.
- Efrati Y. Adolescents' compulsive sexual behavior: The role on parental competence, parents' psychopathology, and quality on parent-child communication about sex / Efrati Y, Gola M. // J BehavAddict. — 2019. — Vol. 8, No 3. — P. 420-431.
 - Korean Association for the Study on the Liver (KASL). KASL clinical practice guidelines for management on chronic hepatitis B // Clin Mol Hepatol. —2019. — Vol. 25, No 2. — P: 93-159.
 - Our future: a Lancet commission on adolescent health and well being / Patton G. C., Sawyer S. M., Santelli J. S., et al. // Lancet. — 2016. — Vol. 387, No 10036. — P. 2423-78.
 - Update on prevention, diagnosis, and treatment on chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance / Terrault N. A., Lok A. S. F., McMahon B. J., et al. // Hepatology. — 2018. — Vol. 67, No4. — P.1560-1599.
- ### References
- "Gynecology on children and adolescents: a text-book". 2011, Ed. Vovk I. B., Yuzka O. M, Vdovychenko V. P. — Kiev: VSV "Medicine", 424 p. (in Ukrainian)
 - Vovk I. B., Kondratyuk V. K., Petersburgska V. F. 2016, "Sexual development disorders in girls". Health ofUkraine, Vol. 1, No 21, pp. 51–53. (in Ukrainian)
 - Abou El Ella S. S., Barseem N. F., Tawfik M. A, Ahmed A F. 2020, "BMI relationship to the onset on puberty: assessment on growth parameters and sexual maturity changes in Egyptian children and adolescents on both sexes". J Pediatr Endocrinol Metab, Vol. 33, No 1, pp. 121-128.
 - Coast E., Lattof S. R., Strong J. 2019, "Puberty and menstruation knowledge among young adolescents in low- and middle — income countries: a scoping review". I J Public Health, Vol. 64, No 2, pp. 293–304. DOI: 10.1007/s00038-019-01209-0.
 - De Silva N. K. 2018, "Breast development and disorders in the adolescent female". Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, Vol. 48, pp.40-50.
 - Harden K. P., Mann F. D., Grotzinger A D., Patterson M. W., Steinberg L., Tackett J. L., et al. 2018, "Developmental differences in reward sensitivity and sensation seeking in adolescence: Testing sex-specific associations with gonadal hormones and pubertal development." J Pers Soc Psychol, Vol. 115, No1, pp. 161-178.
 - Efrati Y., Gola M. 2019, "Adolescents' compulsive sexual behavior: The role on parental competence, parents' psychopathology, and quality on parent-child communication about sex". J Behav Addict, Vol. 8, No3, pp. 420-431.
 - "Korean Association for the Study on the Liver (KASL). KASL clinical practice guide lines for management on chronic hepatitis B". 2019, Clin Mol Hepatol. Vol. 25, No 2, P. 93-159.
 - Patton G. C., Sawyer S. M., Santelli J. S., Ross D. A, Afifi R., Allen N. B., et al. 2016, "Our future: a Lancet commission on adolescent health and well being". Lancet, Vol. 387, No10036, pp. 2423-78.
 - Terrault N. A, Lok A. S. F., McMahon B. J., Chang K. M., Hwang J. P., Jonas M. M., et al. 2018, "Update on prevention, diagnosis, and treatment on chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance". Hepatology, Vol. 67, No4, pp.1560-1599.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*